

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОЖИВУЩИХ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ В БУРОЙ ПОЧВЕ ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ

Заур Ломтатидзе¹, Иосеби Гиошвили², Панах Мурадов³

¹д.б.н.Института ботаники им. Н.Кецховели государственного университета им. Ильи, г.Тбилиси, Грузия

²докторант, Сухумского государственного университета, г.Тбилиси, Грузия

³д.б.н., Институт Микробиологии МНО Азербайджанской Республики, г.Баку.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17226844>

Аннотация. Бурая почва Восточной Грузии характеризуется обилием азотфиксирующими микроорганизмами, в частности родами *Beijerinckia*, *Azotobacter*, *Derxia* и *Azospirillum*. По сезонам года в почве изменяется кислотность и количество гидролизующего азота, что определённым образом меняет в почве качественный и количественный состав азотфиксаторов. Установлено, что разнообразие азотфиксаторов максимальна в зимний период по всему профилю почвы. В весенний период по всему профилю почвы присутствуют только следующие роды азотфиксаторов: *Beijerinckia*, *Azotobacter*. Бурая почва летом характеризуется отсутствием рода *Beijerinckia* на глубине 25 см, хотя роды *Azotobacter*, *Derxia* и *Azospirillum* обильно развиваются на глубине 10 и 25 см. В осенний сезон в бурой почве по всему профилю доминируют микроорганизмы рода *Beijerinckia*.

Ключевые слова: атмосферный азот, азотфиксаторы, бурая почва, сезонная динамика

Annotatsiya. Sharqiy Gruzianing jigarrang tuprog'i azotfiksator-mikroorganizmlarning ko'pligi bilan ajralib turadi, xususan *Beijerinckia*, *Azotobacter*, *Derxia* va *Azospirillum* avlodlari. Tuproqdagi gidrolizlangan azotning kislotaligi va miqdori fasllarga qarab o'zgarib turadi, bu esa tuproqdagi azot biriktiruvchi moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini ma'lum darajada o'zgartiradi. Aniqlanishicha, azotfiksatorlarning xilma-xilligi butun tuproq profilida qishki davrda maksimal bo'ladi. Bahorda tuproq profilida faqat quyidagi azotfiksatorlar mavjud: *Beijerinckia*, *Azotobacter*. Yozda jigarrang tuproq 25 sm chuqurlikda *Beijerinckia* avlodining yo'qligi bilan tavsiflanadi, garchi *Azotobacter*, *Derxia* va *Azospirillum* avlodlari 10 va 25 sm chuqurlikda mo'l-ko'l rivojlanadi. Kuz mavsumida profil bo'ylab jigarrang tuproqda *Beijerinckia* avlodiga mansub mikroorganizmlar hukmronlik qiladi.

Kalit so'zlar: atmosfera azoti, azotfiksatorlar, jigarrang tuproq, mavsumiy dinamika

Annotation. Brown soil of Eastern Georgia is characterized by abundance of nitrogen-fixing microorganisms, in particular, the genera *Beijerinckia*, *Azotobacter*, *Derxia* and *Azospirillum*. According to the seasons of the year, acidity and the amount of hydrolyzed nitrogen in the soil change, which in a certain way changes the qualitative and quantitative composition of nitrogen fixers in the soil. It was found that the diversity of nitrogen fixers is maximum in the winter period throughout the soil profile. In the spring, only the following genera of nitrogen fixers are present throughout the soil profile: *Beijerinckia*, *Azotobacter*. Brown soil in summer is characterized by the absence of the genus *Beijerinckia* at a depth of 25

cm, although the genera *Azotobacter*, *Derxisia* and *Azospirillum* develop abundantly at a depth of 10 and 25 cm. In the autumn season, microorganisms of the genus *Beijerinckia* dominate in the brown soil throughout the profile.

Key words: atmospheric nitrogen, nitrogen fixers, brown soil, seasonal dynamics

Введение

Биологическая азотфиксация является центральным механизмом функционирования нитратных экосистем, особенно в сельском хозяйстве, где азот часто является ограниченным источником доступных питательных веществ. Азотфиксирующие бактерии осуществляют биологическую фиксацию атмосферного азота (N_2), преобразуя его в аммоний (NH_4^+) — форму, усвояемую растениями (Souza et.al., 2014).

Применение азотфиксаторов в биотехнологии внесло значительный вклад в сокращение использования химических удобрений и естественное повышение плодородия почв. Были изучены такие роды, как *Azospirillum* и *Azotobacter*, которые в ассоциированных формах или в виде свободноживущих бактерий успешно функционируют на зерновых культурах и в агросистемах. Они характеризуются не только способностью фиксировать азот, но и стимуляцией роста растений за счет выделения смоляных гормонов, фосфатов и улучшения микробной структуры (Souza et.al., 2014). Значение свободноживущих (несимбиотических) азотфиксаторов особенно очевидно в значительной части сельскохозяйственных культур, где симбиотические механизмы отсутствуют. Исследования показали, что в фотосинтетических системах, таких как C4-злаковые травы, свободноживущие азотфиксаторы (NS-N-фиксаторы) могут обеспечивать до 22–36% потребности растений, способствуя естественному плодородию почвы и повышению урожайности сельскохозяйственных культур (N.Ramishvili et.al., 2009; Gupta et. al., 2014; Van Deynze et al., 2018).

Сезонная динамика дополнительно усиливает важность этой азотфиксации, поскольку активность FLNF варьируется в зависимости от сезона: исследование с высоким временным разрешением в агроэкосистемах проса показало, что свободноживущие азотфиксаторы, такие как *Azospirillum*, могут обеспечивать до 80% потребности растений в азоте в некоторые периоды, что ниже эффективности, зафиксированной единичными измерениями (Smercina et.al., 2021).

Возможно, более значимыми являются такие характеристики, как влияние сезонного цикла на скорость фиксации и состав биоразнообразия, которые обеспечивают основу для эффективных стратегий временного мониторинга и управления азотом (Smercina et al., 2021). Это позволяет рассчитывать дополнительные источники азота, проводить анализы для оптимизации сроков выращивания и точно и устойчиво управлять удобрениями.

В контексте развития биотехнологий технологический прогресс демонстрируется передовыми стратегиями взаимодействия с растениями, включая перенос генов азотфиксации или практику инокуляции асоциальных бактерий рода *Azospirillum* в определённое время, это может оказать революционное влияние на листья некоторых сельскохозяйственных культур (Guo et. al., 2022). В результате азотфиксирующие бактерии являются важнейшим компонентом биотехнологии и устойчивого сельского хозяйства. Однако их эффективность определяется не только их видовыми характеристиками, но и временной изменчивостью, их активность в годовых сезонных циклах может радикально изменить динамику обеспечения растений азотом. Поэтому

сезонный анализ свободноживущих азотфиксаторов является незаменимым инструментом для полного раскрытия их потенциала и разработки экономически и экологически эффективных систем управления удобрениями. Исходя из выше изложенного, целью нашего исследования было изучение в бурой почве Восточной Грузии распространение некоторых азотфиксирующих микроорганизмов и их количественное и качественное изменение по сезонам года.

Материалы и методы

Объект исследования - бурая почва Восточной Грузии. Образцы почвы отбирались методом «конверта». В ходе экспериментов определяли влажность почвы. Количество микроорганизмов пересчитывали на 1 г сухой почвы. Для подсчёта численности микроорганизмов готовили разведения почвенных образцов «Метод десятичных разведений» (Segi, 1983, Каргов, 2020).

Для выделения и культивирования микроорганизмов использовали следующие питательные среды:

Среда Эшби, г/л (маннит-20: K_2HPO_2 - 0,2; $MgSO_4$ - 0,2; $NaCl$ - 0,2; K_2SO_4 - 0,1; $CaCO_3$ - 5,0; Агар- 15,0; конечный pH 7,4±0,2; температура культивирования 25°C).

Среда Бейеринкия (г/л. KH_2PO_4 - 0,8; сахароза - 20,0; K_2HPO_4 - 0,20; $MgSO_4$ - 0,50; $FeCl_3$ - 0,10; Na_2MoO_4 - 0,005; агар - 15,0; конечный pH 6,5±0,2; температура культивирования 25 °C)

Безазотистый агар, обогащенный глюкозой (NFGMM)*, г/л: KH_2PO_4 1,0; $CaCl_2$ - 1,0; $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ - 0,25; $NaCl$ - 0,5; $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ - 0,01; $MnSO_4 \cdot H_2O$ - 0,01; Na_2MoO_4 - 0,01; глюкоза - 7,0; агар - 20,0.

Агар Бёркса, г/л ($MgSO_4$ - 0,2; K_2HPO_4 - 0,8; KH_2PO_4 - 0,20; $CaSO_4$ - 0,130; $FeCl_3$ - 0,00145; Na_2MoO_4 - 0,000253; сахароза - 20).

Азоспирилловая зона, ингредиенты, г/л: $C_4H_4O_4$ - 5,0; K_2HPO_4 - 0,50; $FeSO_4$ - 0,50; $MnSO_4 \cdot H_2O$ - 0,010; $MgSO_4$ - 0,20; $NaCl$ - 0,10; бротимоловый синий - 0,002; Na_2MoO_4 - 0,002; $CaCl_2$ - 0,020; агар - 1,750; KOH - 4,0; конечный pH - 6,8±0,2; температура кипения - 25°C

Гидролизующий азот исследовался методом Турена-Кононовой (Margvelashvili et.al. 2021).

Для идентификации азотфиксирующих бактерий до рода определяли также уреазную (Christensen, 1946), каталазную (MacFaddin, 2000), оксидазную (Kovacs, 1956), и амилазную (Harrigan, 1998) активностью и другие тесты.

Результаты и их обсуждение

В бурой почве Восточной Грузии был изучен характер распространения некоторых азотфиксирующих микроорганизмов и их количественное изменение по сезонам года. Результаты исследований приведены в таблицах 1-4.

Таблица 1

Время сбора-зимний сезон (10 января)

Количество гидролизуемого азота в мг/100 г почвы (расчетное) – 11,2 мг.

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество азотфиксирующих бактерий в зимний период в почве на глубине 25 см обнаружены микроорганизмы рода *Azotobacter*, численность которых уменьшается с уменьшением глубины, что, по-видимому, обусловлено резкими анаэробными условиями. За исключением рода *Derxia*, наблюдается снижение численности всех азотфиксирующих бактерий с увеличением глубины.

Как видно из таблицы 2, на глубине 25 см обнаружены только бактерии рода *Beijerinckia*, что, вероятно, связано с низким значением рН 6,2. На глубине 10 см

Таблица 2

Время сбора: весенний сезон (4 марта)

Глубина отбора образца почвы	25 см	10 см	5 см
<i>Beijerinckia</i>	5.2×10^2	4.0×10^2	0.12×10^2
<i>Azotobacter</i>	0.0	6.3×10^2	4.3×10^2
<i>Derxia</i>	0.0	1.6×10^2	0.0
<i>Azospirillum</i>	0.0	2.0×10^2	83×10^2
pH	6.2	6.8	7.2

Количество гидролизуемого азота в мг/100 г почвы, рассчитано 14 мг.

обнаружены представители всех четырёх родов, вероятно, что это связано со снижением кислотности почвы. На глубине 5 см отсутствует род *Derxia*, а микроорганизмы рода *Azospirillum* здесь наиболее многочисленны, по-видимому, близость травяного покрова создаёт для них благоприятные условия.

Таблица 3

Срок сбора: летний сезон (4 июня)

Глубина отбора образца почвы	25 см	10 см	5 см
<i>Beijerinckia</i>	650×10^2	25×10^2	0.0
<i>Azotobacter</i>	0.0	140×10^2	18×10^2
<i>Derxia</i>	0.0	38×10^2	4.2×10^2
<i>Azospirillum</i>	0.0	2.2×10^2	56×10^2
pH	6.4	7.0	7.1

Количество гидролизуемого азота в мг/100 г почвы (расчетное) 12мг

Глубина отбора образца почвы	25 см	10 см	5 см
<i>Beijerinckia</i>	5.0×10^2	2.0×10^2	2.5×10^2
<i>Azotobacter</i>	750×10^2	3.0×10^2	1.2×10^2
<i>Derxia</i>	1.0×10^2	2.0×10^2	3.2×10^2
<i>Azospirillum</i>	2.0×10^2	1.6×10^2	1.0×10^2
pH	6.8	7.1	7.5

Анализ приведенных в таблице результатов показывает, что весной, в бурой почве на глубине 25 см, кроме рода *Beijerinckia*, азотфиксаторы не развиваются, что может быть связано с относительно низким значением pH почвы. Род *Azotobacter*, как и род *Derxia*, наиболее многочислен в среднем слое почвы (10 см). Род *Azospirillum* наиболее многочислен на глубине 5 см.

Как видно из таблицы 4, осенью, на глубине 25 см присутствуют микроорганизмы только рода *Beijerinckia*, что видимо также связано с относительно низким значением pH, *Azotobacter* на глубине 10 и 5 см, *Derxia* и *Azospirillum* на глубине 5 см.

Таблица 4

Срок сбора: осенний сезон (10 ноябрь)

Глубина отбора образца почвы	25 см	10 см	5 см
<i>Beijerinckia</i>	14.35×10^3	8.65×10^3	6.53×10^3
<i>Azotobacter</i>	0.0	1.2×10^2	12×10^2
<i>Derxia</i>	0.0	0	6.5×10^2
<i>Azospirillum</i>	0.0	0	2.36×10^3
pH	6.0	6.2	6.3

Содержание гидролизуемого азота в мг/100 г почвы -15,68 мг.

При изучении азотфиксаторов, выделенных из бурых почв Восточной Грузии, были выявлены две тенденции: кислотоустойчивость рода *Beijerinckia* и наличие оптимальных условий на небольших глубинах для рода *Azospirillum*.

Заключение

Изучен количественный и качественный состав некоторых свободноживущих азотфиксирующих бактерий по сезонам года, распространенных в бурых почвах Восточной Грузии. Идентифицированы следующие роды микроорганизмов: *Beijerinckia*, *Azotobacter*, *Derxia* и *Azospirillum*.

Установлено, что разнообразие азотфиксаторов максимальна в зимний период. На глубине почвы 25 см преобладают азотфиксаторы рода *Azotobacter*, на той же глубине обнаружено минимальное количество азотфиксаторов рода *Derxia*, хотя их количество возрастает с возрастанием глубины взятие образца почвы. В весенний сезон в исследуемой почве, по всему профилю присутствуют только азотфиксаторы рода *Beijerinckia*, *Azotobacter* и *Azospirillum* (на глубине 10 и 5 см), род *Derxia* на глубине 10 см.

В летний сезон значительное количество рода *Beijerinckia* обнаружено только в нижних слоях почвы (20 и 10 см), тогда как азотфиксаторы рода *Azotobacter*, *Derxia* и *Azospirillum* присутствуют на глубине 10 и 5 см.

В осенний период азотфиксаторы рода *Beijerinckia* распространены по всему профилю почвы, хотя их количество уменьшается по глубине, видимо под влиянием изменении pH почвы. Роды *Derxia* и *Azospirillum* обнаружены в верхних слоях почвы (5 см), а *Azotobacter* на глубине 10 и 5 см.

ЛИТЕРАТУРА

1. Souza EM, Chubatsu LS, Huergo LF, Monteiro R, Camilios-Neto D, Wassem R, de Oliveira Pedrosa F. Use of nitrogen-fixing bacteria to improve agricultural productivity. *BMC Proc.* 2014 Oct 1;8(Suppl 4):O23. doi: 10.1186/1753-6561-8-S4-O23.
2. N. Ramishvili, I. Gorozia, Z. Lomtadze *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, Georgian National Academy of Science, 2009, v.3, №1, pp.142-144.
3. Gupta, V. V. S. R., Kroker, S. J., Hicks, M., Davoren, C. W., Descheemaeker, K., & Llewellyn, R. (2014). Nitrogen cycling in summer active perennial grass systems in South Australia: non-symbiotic nitrogen fixation. *Crop and Pasture Science*, 65(10), 1044–1056.
4. Van Deynze, A., Zamora, P., Delaux, P.-M., Heitmann, C., Jayaraman, D. K., Rajasekar, S., Graham, D., et al. (2018). Nitrogen fixation in a landrace of maize is supported by a mucilage-associated diazotrophic microbiota. *PLOS Biology*, 16(8), e2006352.
5. Smercina D. N., S. E. Evans, M. L. Friesen, and L. K. Tiemann. (2021). Temporal dynamics of free-living nitrogen fixation in the switchgrass rhizosphere. *GCB Bioenergy*. 13:1814-1830.
6. Guo, K., Yang, J., Yu, N., Luo, L., Wang, E., et al., (2022). Biological nitrogen fixation in cereal crops: Progress, strategies, and perspectives. *Plant Communications*, 4(2), 100499. <https://doi.org/10.1016/j.xplc.2022.100499>
7. Segi J, *Methods of soil microbiology* (1983) pp. 71-112 Moscow, Kolos UVK 631. 46.
8. A.V. Karpov, *General and Soil Microbiology* (2020), pp.56-57, UUDk 631.461 (075.8)
9. G. Margvelashvili, T. Dzadzamia. *Agrochemistry Practicum 2021 Tbilisi*. p. -110.
10. Christensen, W.B., 1946. Urea decomposition as a means of differentiating *Proteus* and *paracolon* organisms from each other and from *Salmonella* and *Shigella* types. *Journal of Bacteriology*, 52(4), pp.461–466.
11. MacFaddin, J.F., 2000. *Biochemical Tests for Identification of Medical Bacteria*. 3rd ed. Lippincott Williams & Wilkins.
12. Kovacs, N., 1956. Identification of *Pseudomonas pyocyanea* by the oxidase reaction. *Nature*, 178(4535), p.703.
13. Harrigan, W.F., 1998. *Laboratory Methods in Food Microbiology*. 3rd ed. Academic Press.